

ДАВЛАТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАЛАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Калонов Шоҳижаҳон Нормаммад ўғли

Кимё халқаро университет

мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13738713>

Кириш

Ўзбекистонда олий таълим тизимини ислоҳ қилиш жараёнида давлат олий таълим муассасаларининг молиявий ҳисоботи муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу тадқиқотнинг мақсади давлат олий таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ўзига хос жиҳатларини ўрганиш ва таҳлил қилишдир. Тадқиқот вазифалари қуйидагилардан иборат: молиявий ҳисобот шакллари аниқлаш, молиявий мустақилликнинг янги йўналишларини ўрганиш, бюджет сиёсатининг номарказлашуви таъсирини таҳлил қилиш ҳамда давлат, хорижий ва нодавлат олий таълим муассасалари ўртасидаги фарқларни аниқлаш.

Давлат олий таълим муассасаларида молиявий маблағларнинг назорати ва самарали ишлатилиши турли шаклдаги молиявий ҳисобот шакллари асосида амалга оширилади. Хусусан, уларнинг асосийлари қуйидагилар ҳисобланади:

- бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг молиявий ҳисоботлари;
- давлат бюджетига, давлат мақсадли жамғармалари бюджетларига даромадларнинг тушумлари тўғрисидаги ҳисобот;
- давлат бюджетининг ижроси тўғрисидаги ҳисобот;
- давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг ижроси тўғрисидаги ҳисобот¹.

Таъкидлаш жоизки, бюджет ташкилотлари ҳисобланган давлат олий таълим муассасаларида маблағларни шакллантириш ва тасарруф қилиш бўйича либерал бюджет сиёсати амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги ПҚ-61-сонли “Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарорига асосан олий таълим муассасаларига қатор молиявий мустақиллик берилди, уларнинг асосийлари қуйидагилардан иборат:

- таълим хизматлари бозоридаги талабни инобатга олган ҳолда тўлов-контракт асосида ўқитиш қийматини белгилаш;
- талабаларнинг тўлов-контракт маблағларини тўлаш муддатларини белгилаш ва узайтириш;
- таълим жараёнига замонавий педагогик технологияларни қўллаш оладиган ва илмий изланиш олиб борадиган маҳаллий ҳамда хорижий профессор-ўқитувчи ва мутахассисларни шартнома асосида жалб қилиш кабилар шулар жумласидандир².

¹ Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2018 йил 18 декабрдаги 157-сонли буйруғи “Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли бхс) «бюджет ҳисоботи»ни тасдиқлаш тўғрисида [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 18 январда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3124]

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги ПҚ-61-сонли “Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори

Бюджет сиёсатининг номарказлашуви – бу маҳаллий ҳокимият органлари ваколатларига кўплаб молиявий қарорлар қабул қилишни тақдим этишни англатади. Масалан, М.Хайдаровнинг фикрига кўра: Номарказлаштириш натижасида жамият хизматларини шундай ташкил ва тақдим этилиши назарда тутиладики, улар маҳаллий аҳоли эҳтиёжларини тўлақонли қониқтиришни таъминлашлари керак³.

Кўйидаги расмда давлат, хориж ва нодавлат олий таълим муассасаларида молиявий маблағлар ва бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш бўйича амалга оширган тадқиқот иши доирасида ишлаб чиқилган мезонлари хусусида маълумотлар келтирилган.

1-расм. Ўзбекистонда олий таълим муассасаларининг умумий ва ўзига хос бўлган фарқли жиҳатлари⁴

Расмдан кўриниб турибдики, Ўзбекистонда фаолият юритаётган давлат, хорижий ва нодавлат олий таълим муассасалари олтига йўналиш бўйича умумий ва ўзига хос жиҳатларга эга. Хусусан:

1. Молиявий манбалар: Давлат ОТМлари асосан бюджет маблағларига таянса, хорижий ва нодавлат ОТМлар кўпроқ хусусий инвестициялар ва тўлов-контракт маблағларига таянади.
2. Ҳисоб сиёсати: Давлат ОТМлари бюджет ҳисоби стандартларига, бошқалар эса МҲҲС ёки бошқа халқаро стандартларга амал қилади.

³ Хайдаров М.Т. Маҳаллий бюджетлар мустақиллигини ошириш масалалари//Иқтисод ва молия. –Т., 2017. - №6. – Б.21-30.

⁴ Хожаев А.С. Олий таълим муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисоби ва ички аудитини такомиллаштириш. 08.00.08 – «Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит» ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. –Т.: ТМИ, 74 б.

3. Молиявий ҳисобот шакллари: Давлат ОТМлари учун махсус ҳисобот шакллари мавжуд, бошқалар эса умумий қабул қилинган молиявий ҳисобот шаклларидан фойдаланади.

Бу фарқлар молиявий ҳисоботларнинг тузилиши, мазмуни ва тақдим этилишида ўз аксини топади.

Хулоса ва таклифлар:

Давлат олий таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ўзига хос жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

1. Бюджет маблағлари ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобининг алоҳида юритилиши;
2. Молиявий мустақилликнинг кенгайиши билан ҳисобот шаклларининг мураккаблашуви;
3. Бюджет сиёсатининг номарказлашуви таъсирида маҳаллий эҳтиёжларнинг ҳисоботларда акс эттирилиши.

Молиявий ҳисоботни такомиллаштириш учун қуйидаги таклифлар илгари сурилади:

1. Халқаро стандартларга мувофиқ янги ҳисобот шакллари жорий этиш;
2. Молиявий ҳисоботларнинг шаффофлигини ошириш механизмларини ишлаб чиқиш;
3. Молиявий ҳисобот тузиш бўйича ОТМ ходимларининг малакасини ошириш дастурларини ташкил этиш.

Бу чора-тадбирлар давлат олий таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг сифатини ошириш ва самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2018 йил 18 декабрдаги 157-сонли буйруғи "Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) «бюджет ҳисоботи»ни тасдиқлаш тўғрисида" [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 18 январда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3124]
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги ПҚ-61-сонли "Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида" ги Қарори
3. Хайдаров М.Т. Маҳаллий бюджетлар мустақиллигини ошириш масалалари // Иқтисод ва молия. - Т., 2017. - №6. - Б.21-30.
4. Хожаев А.С. Олий таълим муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисоби ва ички аудитини такомиллаштириш. 08.00.08 - «Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит» ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. - Т.: ТМИ, 74 б.